

G‘O‘ZAPOYASIZ DALALAR TUPROG‘INING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI

Toshtemirov Sanjar Jumaniyazovich

- Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalashtirish kafedrasida dotsenti.

Panjiyev Feruzbek To‘ymurod o‘g‘li

- Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti talabasi

Аннотация. В статье приведен анализ физико-механических свойства почвы, а также результаты проведенных экспериментов при обработке почвы посевных площадей, на которых выращиваются сельскохозяйственные культуры, в том числе.

Ключевые слова. Почва, влажность, плотность, пахотный слой, гребень, сельскохозяйственные культуры, безхлобчатника, минимальная энергия эффективная температура.

Annotation. The article provides an analysis of the physical and mechanical properties of the soil, as well as the results of experiments carried out when cultivating the soil of cultivated areas where crops are grown, including.

Keywords. Soil, moisture, density, topsoil, ridge, crops, non-cotton grass, minimum energy, effective temperature.

Kirish. Hozirda Respublikamizda tuproqni pushtali chigit ekishga tayyorlash ishlari an‘anaviy texnologiya bo‘yicha kech kuz va erta bahorda bir o‘tishda bitta operatsiyani bajaradigan mashinalar bilan daladan bir necha marta o‘tishda bajarilmoqda. Tuproqni pushtali ekishga tayyorlashda bir operatsiyali texnologiya yerga asosiy ishlov berish (shudgorlash), shudgorlashdan hosil bo‘lgan notekisliklarni bartaraf etish maqsadida chizellash, boronalash, molalash va pushta olish jarayonlari amalga oshiriladi. Shundan chizellash, boronalash va molalash ishlari bir necha bor takror bajariladi. Natijada ishlov berilayotgan daladan ko‘p martalab o‘tish traktor va mashinalarning g‘ildiraklari bilan tuproqning ortiqcha zichlanishiga va uning strukturasi buzilishiga, oqibatda qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligining pasayishiga olib keladi. Bunday ishlov berishni tuproqni himoyalaydigan deb bo‘lmaydi va zamonaviy talablarga javob bermaydi [1, 2].

Uslublar. Paxtachilik hududlarida minimal energiya sarf qilgan holda tuproqqa yuqori darajada sifatli ishlov berishni ta‘minlaydigan yangi texnologik jarayonlar va ularni amalga oshiradigan texnik vositalarni ishlab chiqishni qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirish va hosilini yig‘ib olish natijasida yuzaga kelgan tuproqning haydov va haydov osti qatlami fizik-mexanik xususiyatlarini o‘zgarish qonuniyatlarini aniqlamasdan turib amalga oshirish mumkin emas.

Olib borilgan tadqiqotlarda paxtadan bo‘shagan g‘o‘zapoyasiz dalalar relyefi va paxta yetishtiriladigan hududlarda eng ko‘p tarqalgan taqir tuproqlarning fizik-mexanik xossalari o‘rganildi.

Tuproqni pushtali ekishga tayyorlash agregatining ish ko‘rsatkichlariga ta‘sir etadigan asosiy omillardan biri dala relyefidir. Notekis relyefli dala ishlayotgan agregatga uning tayanch g‘ildiraklari orqali ta‘sir etib, tebranishiga

sababchi bo'ladi, tuproqqa ishlov berish chuqurligini o'zgarib turishiga va dinamik ko'rsatkichlarini yomonlashishiga olib keladi [3].

Relyefning haydov agregati ishiga salbiy ta'sirini bartaraf etish va chorasini topish uchun uning xarakteristikasini har tomonlama o'rganish lozim.

Paxtadan bo'shagan g'ozapoyasiz dalalar relyefi va tuprog'ining fizik-mexanik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha K.Isayev, R.I.Matrasulov, F.M.Mamatov, I.T.Ergashev, I.G'.Temirov va boshqa bir qator olimlar tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan [3].

Dalalarni kelgusi yilgi chigit ekishga tayyorlash tadbirlari kech kuzda g'ozapoyalarni yig'ishtirib olishdan boshlanadi. G'ozapoyalar yig'ishtirib olingandan so'ng notekis relyef ya'ni kichik profilli egat va pushtalar saqlanib qoladi.

Ushbu saqlanib qolgan kichik profilli pushta va egatlar relyefining agregat ish organlariga sezilarli ta'sirini hisobga olib tuproqqa ishlov berishdan oldin qator kengligi $B_k=90$ sm paxtadan bo'shagan g'ozapoyali va g'ozapoyasiz dalalarda sinovlar o'tkazildi [2, 3].

Dala profili profilomer yordamida butun dala bo'yicha shaxmat tartibida har 5 smda mahsus ko'rsatkichli reyka va chizg'ichlar bilan ko'ndalang yo'nalishda o'lchovlar o'tkazildi. (2-rasm).

1-rasm. G'ozapoyali dalalarda mavjud pushta va egatning umumiy ko'rinishi

1 – g'ozapoya; 2 – o'lchov lineykasi; 3 – maxsus reyka; 4 – rostlash tagligi

2-rasm. G'ozapoyali dalalarning pushta va egatlari profilini aniqlashga doir sxema

O'tkazilgan tajribalar 5 marta takroriy o'tkazildi. Tajribalarda mavjud pushtaning h_n balandligi aniqlandi.

Tajribalardan olingan ma'lumotlar asosida pushta balandligi qiymatlari, ularning o'rtacha kvadratik chetlanishi va variatsiya koeffitsiyenti aniqlandi. Pushta kengligi koordinatalar sistemasining OX, balandligi esa OU o'qlariga joylashtirildi (3 – rasm).

3 – rasm. Qator orasi kengligi 90 sm bo'lgan g'ozapoyali dalalar profili
3 – rasmda keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha pushtalarning minimal, o'rtacha va maksimal balandligi mos holda $h_{min}=14,8$ sm, $h_{ort}=15,8$ sm va $h_{max}=16,17$ sm bo'lishi aniqlandi.

Olib borilgan tajriba natijalaridan ko'rinib turibdiki pushta balandligining o'rtacha kvadrat og'ishi $\sigma=\pm 2,45$ sm va variatsiya koeffitsiyenti $v=12,7$ foizni tashkil etishini ko'rsatdi.

Qator orasi 90 sm bo'lgan paxtadan bo'shagan g'ozapoyasiz dala profili o'lchandi. Bunda paxta dalasi qatorining ko'ndalang kesimi o'rtacha profili, o'rtacha profilning o'rta kvadratik chetlanishi va variatsiya koeffitsiyenti aniqlandi. 4-rasmda qator orasi 90 sm kengligidagi g'ozapoyasi yig'ishtirib olingan mavjud pushta va egatning umumiy ko'rinishi keltirilgan [3, 4].

4-rasm. G'ozapoyasiz dalalarda mavjud pushta va egatning umumiy ko'rinishi

Paxta dalalarida g'ozapoyalar yig'ishtirib olingandan so'ng dalada saqlanib qolgan pushta va egatlarning badandligini aniqlash maqsadida tajriba o'tkazildi. O'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra dalada saqlanib qolgan mavjud pushtalar balandligi mos ravishda $h_{min}=7,4$ sm, $h_{ort}=8,9$ sm va $h_{max}=10,4$ sm bo'lishi aniqlandi (5-rasm).

5- rasm. Qator orasi kengligi 90 sm bo'lgan g'ozapoyasiz pushtalar profili

Ta'kidlash lozimki traktor g'ildiraklari iz qoldirgan egatlar chuqurligi iz qoldirilmagan egatlarga nisbatan o'rtacha 8-10 va 13-15 % katta. Pushta profilni o'rtacha kvadratik chetlanishi $\sigma = \pm 1.93$ sm va variatsiya koefitsiyenti $\kappa = 9,06$ % ni tashkil etdi [3].

Tuproqning fizik-mexanik va texnologik xossalari. G'o'zapoyasi yig'ishtirib olingan paxta dalasi tuprog'ining fizik-mexanik xususiyatlarini o'rganish ishlari Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani fermer xo'jaliklari hududida amalga oshirildi. Viloyat asosan subtropik cho'l hududlariga kiradi. Iqlim o'ta kontinental, haddan tashqari qurg'oqchil, yozda yuqori temperaturaga ega. Paxta vegetatsiya davridagi effektiv temperatura yig'indisi 2500-26000 gradus oralig'ida bo'lishini tashkil etadi. Qishda va bahorda yog'ingarchilik kam bo'ladi. Tuproqlar asosan taqir va bo'z. Namlik, zichlik tuproqning fizik-mexanik xossalari eng asosiylaridan hisoblanadi, uning texnologik xossalari esa qattiqlik, har xil deformatsiyalarga qarshiligi va boshqalar kiradi. Namlik va zichlikni namuna olish usuli orqali Litvinov asbobi yordamida aniqlandi.

Tuproqni ekishga tayyorlashda ishlov berish sifati va uning ish ko'rsatkichlari agrotexnik talab darajasida bo'lishini ta'minlash maqsadida tuproqning fizik-mexanik xossalari aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Tuproqning namligi va zichligini qator orasi kengligi 90 smli dalalarda pushta va qator o'rtasida o'lchandi.

Natija va munozaralar. O'tkazilgan tadqiqotlarda o'tgan mavsumdan saqlanib qolgan dala relyefi, tuproqning namligi va zichligi o'rganildi. Dala tuprog'i sug'oriladigan o'rta og'ir mexanik tarkibi taqirsimon tuproq bo'lib, kuz faslida yerga ishlov berilmasdan qolgan va kichik past-tekis relyefli pushtali dalada tuproqning namligi va zichligi 0...50 sm qatlamda, har 10 sm oraliqda aniqlandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Tajriba o'tkazilgan paxtadan bo'shagan g'o'zapoyasiz dala tuprog'ining namligi va zichligi.

1-jadval.

Tuproq qatlami, sm	Namlik, %		Zichlik, g/sm ³	
	Pushta	Egat	Pushta	egat
0-10	16.42	17.62	1.24	1.27
10-20	17.02	17.73	1.37	1.40
20-30	17.51	18.55	1.41	1.44
30-40	18.21	18.64	1.43	1.49
40-50	18.57	18.78	1.49	1.51

Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki mavjud pushta va egatlarning 0...50 sm qatlamlaridagi tuproq namligi mos ravishda 16,42-18,57 va 17,62-18,78 % ko'rsatkichlarda o'zgardi. Tuproq qatlamlarining zichligi 1.24-1.49 va 1,31-1,51 g/sm³ oralig'ida o'zgarib bordi. Demak pushta va egatlar ustki va ostki qatlamlari orasidagi ko'rsatkichlar (namlik) sezilarli darajada farq qiladi. Bunga sabab quyosh nurining tuproq qatlamlariga turli darajada ta'siri, organik

moddalar miqdoriga va tuproqqa ishlov berish sifatiga bog'liqligidir [4]. Ya'ni quyosh nurining pushta tepasiga ko'proq, egatga esa kamroq ta'sir jarayonidir. Pushta va egatlarning zichligi esa qator orasiga ishlov berish jarayonida traktor g'ildiraklarining pushta va egatdagi harakatlari bilan baholaymiz.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatishicha, pushta va qator orasi o'rtasi tuproqlarining zichligi bir – biridan sezilarli farq qiladi. Pushtaning yuqori gorizontida (0-10 sm) tuproq yumshoq, uning zichligi $1,24 \text{ g/sm}^3$ ni tashkil etadi. Egat tubi qator orasiga ishlov berishda doimo yumshatiladi. Bundan tashqari, oxirgi sug'orishdan so'ng bu gorizontda yoriqlar hosil bo'ladi. Bularning barchasi shu gorizont tuprog'ini zichligini pasayishiga olib keladi. Taqir tuproqlarda pushtada zichlik 10-20 sm gorizontda maksimal $1,37 \text{ g/sm}^3$ ga erishadi. Bu qatlamga butun vegetatsiya davrida ishlov berilmaydi, chunki himoya zonasi hisoblanadi. Tuproqning bu gorizonti traktor g'ildiraklari ta'siri ostida qator orasi relyefining botiq shakldaligi tufayli deformatsiyaning yon tomonga tarqalishi hisobidan zichlanadi. Gorizontlar 20-30, 30-40 sm da tuproq zichligi kamayadi. Zichlikning qiymati 30-40 sm gorizontda biroz tushib $1,41 \text{ g/sm}^3$ ni tashkil etadi. Tuproqning pastgi gorizontlarida zichlik ortadi, 40-50 sm gorizontda $1,49 \text{ g/sm}^3$ ga yetadi.

Egat o'rtasida eng katta zichlanish 40-50 sm gorizontda. Bu gorizontidagi zichlik $1,51 \text{ g/sm}^3$, mos holda pushta tuprog'i zichligidan $0,02 \text{ g/sm}^3$ katta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toshtemirov S.J., Temirova S.S., Sattarov B. O. Results of the study of physical and mechanical properties of soils of cotton acreage// Eurasian journal of academic research. - Volume 3 Issue 3, Part 3 March 2023.
2. S. J. Toshtemirov., V. B. Ortikov. New Technology and Unit for Preparing the Soil for Sowing//Indiana Journal of Humanities and Social Sciences.- Volume-03|Issue-03|2022.
3. Тоштемиров С.Ж., Раззақов Т.Х., Эргашев Ф.Х. Результаты изучения физико-механические свойства почв посевных площадей хлопчатника// Academy. – Москва, 2018. – № 4. (19). – С.17-18.
4. Toshtemirov S.J, Mamatov F.M., Botirov Z.L., Chuyanov D.Sh., Ergashov G'Kh., badalov S.M. Energy-resource-saving technologies and machine for preparing soil for sowing // European science revive. – Austria, 2018. – № 3-4. – p. 273-240. (05.00.00; № 2).
5. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
6. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
7. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
8. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
9. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

- Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
10. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
11. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
12. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
13. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
14. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
15. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
16. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
17. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
18. Shodiyev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
19. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
20. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
21. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
22. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
23. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
24. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
25. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
26. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).